

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7535492>

УДК 635.63-154

ОЦЕНКА ЗАЩИТНОЙ РОЛИ ЭПИН-ЭКСТРА НА ПРОРОСТКИ ОГУРЦА ПРИ ДЕЙСТВИИ СУЛЬФАТА МЕДИ

Ч.К. Хочоева,

студентка 4 курса, напр. «Биология»

П.Б. Рамазанова,

к.б.н., доц.,

ДГУ,

г. Махачкала

Аннотация: В статье рассматривается влияние различных концентраций сульфата меди на жизнеспособность проростков огурца и возможность снятия отрицательного эффекта высоких концентраций предобработкой семян регулятором роста эпин-экстра. В статье приведены данные сравнительной оценки действия различных доз (0,1-0,6 мл/л) эпин-экстра на жизнеспособность проростков огурца при воздействии на них различных концентраций (1-0,01ммоль/л) CuSO_4 . Показано, что концентрация эпин-экстра (0,2мл/л) и 6-ти часовая предобработка семян огурца оказалась наиболее оптимальной для снятия отрицательного действия высоких доз CuSO_4 .

Ключевые слова: тяжелые металлы, сульфат меди, проростки огурца, регулятор роста, эпин-экстра, жизнеспособность, устойчивость, овощные культуры

EVALUATION OF THE PROTECTIVE ROLE OF EPIN ON CUCUMBER SEEDLINGS UNDER THE ACTION OF COPPER SULFATE

Ch.K. Khochoeva,

4th year student, direction "Biology"

P.B. Ramazanova,

PhD, Associate Professor,

DGU,

Makhachkala

Annotation: The article discusses the effect of various concentrations of copper sulfate on the viability of cucumber seedlings and the possibility of removing the negative effect of high concentrations by pre-treatment of seeds with the growth regulator epin-extra. The article presents data on a comparative assessment of the effect of various doses (0.1-0.6 ml/l) of epin-extra on the viability of cucumber seedlings when exposed to various concentrations (1-0.01 mmol/l) of CuSO₄. It was shown that the concentration of epin-extra (0.2 ml/l) and 6-hour pre-treatment of cucumber seeds turned out to be the most optimal for removing the negative effect of high doses of CuSO₄.

Keywords: heavy metals, copper sulfate, cucumber seedlings, growth regulator, epin-extra, viability, resistance, vegetable crops

В связи загрязнением окружающей среды различными токсическими соединениями, в том числе тяжелыми металлами [1-4], остро стоит вопрос о подборе эффективных средств, снижающих их отрицательное действие на растительные организмы. Одним из токсикантов, действующих на культурные растения, являются тяжелые металлы (в частности, ионы меди). Влиянию меди на растения посвящено не мало научных работ и доказано, что он является необходимым элементом для нормальной жизнедеятельности растений. Медь в качестве кофактора входит состав ферментов участвующих процессах дыхания, фотосинтеза, транспорта железа, фиксации азота, защите от окислительного стресса, роста и развития. Однако избыточное содержание ионов меди вызывает нарушения в метаболизме растения, приводящие повреждению структур клетки и тканей и как следствие задержке роста и старению [5, 6].

Перспективным направлением повышения продуктивности овощных культур является использование природных и синтетических регуляторов роста растений, в частности эпин-экстра. О положительном действии эпин -экстра на процессы жизнедеятельности разных культур, в том числе повышению устойчивости к стрессовым факторам посвящено много работ [7-9]. Однако не до конца выяснена эффективность различных концентраций регуляторов роста для разных видов и этапов онтогенеза растений.

Целью исследования было изучение влияния различных концентраций CuSO_4 на ростовые процессы как надземных, так и подземных органов растений огурца и возможность снижения негативного влияния CuSO_4 с помощью обработки семян растений огурца эпин-экстра. Определение интервала действующих концентраций эпин-экстра, как регулятора роста растений, а также установление роли эпин-экстра в повышение жизнеспособности растений огурца в условиях действия тяжелых металлов (ТМ) CuSO_4 . В качестве объекта исследования были взяты семена огурца (*Cucumis sativus* L. с. Феникс). В условиях лабораторных опытов (водные культуры) изучалось влияние на проростки огурца различных концентраций $\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$ (1- 0,01 ммоль/л) и 6-ти, 24-ти часовой предобработки эпин-экстра (0,2 мл/л) с последующим культивированием в растворах CuSO_4 , контролем служила дистиллированная вода. Образцы культивировали в климатической камере (SANYO) при световом дне. Средняя температура культивирования 21-23 °С. Параметрами оценки степени токсичности ТМ служили: энергия прорастания (ЭП), лабораторная всхожесть семян (ЛВ), морфометрические показатели: длина побега и корня, накопление биомассы наземной и подземной частей, коэффициент полярности (КП) – отношение биомассы надземной части к корням.

Положительное действие эпин-экстра зависит от концентрации раствора, а также от вида растения. Поэтому в первой серии опытов была сделана попытка выявить наиболее оптимальные концентрации эпин-экстра, стимулирующие процессы роста проростков огурца. С этой целью культивирование семян огурцов проводили в диапазоне концентраций от 0,1-0,6 мл/л.

Рисунок 1 – Изменения морфометрических показателей растений огурца в зависимости от концентрации эпина-экстра

Результаты опытов показали, что высокие дозы эпина-экстра подавляют жизнеспособность проростков. Наиболее оптимальными оказались растворы, концентрация которых не превышала 0,2 мл/л. Так, прирост побега и корня у проростков огурца в растворах 0,1 мл/л эпина-экстра составил 32 и 78 мм, тогда как в варианте 0,2 мл/л – 26 и 71 мм соответственно (рис. 1). В вариантах с более высокой концентрацией растворов эпина-экстра 0,4 и 0,6 мл/л отмечено значительное подавление ростовых процессов проростков огурца. Так, длина побега и корня в этих концентрациях составила 14 и 13 мм; 43 и 18 мм соответственно (рис. 1). Отрицательная корреляция отмечена и по приросту биомассы проростков, чем выше концентрация эпина-экстра, тем больше ингибировался прирост (рис. 1).

Ниже приведены данные, полученные при 6-ти часовой предобработке семян эпина-экстра в концентрации 0,2 мл/л (Б), 24-ти ч. предобработке (В) и без предобработки (А).

Культивирование семян огурца в растворах CuSO_4 показало не одинаковую реакцию на различные концентрации, так в растворах 1 ммоль/л всхожесть семян была несколько подавлена (на 10-15 % относительно контроля), тогда как в вариантах с низкими концентрациями (0,01 ммоль/л) отмечено стимуляция ростовых процессов даже превосходящие контрольные варианты.

Таблица 1 – Жизнеспособность проростков огурца на 7 сутки
культивирования

Варианты, ммоль/л	ЛВ, %	ЭП, %	Длина, мм		Биомасса, мг	
			побега	корня	побега	корня
Опыт А						
H ₂ O	70	65	43,4±2,8	63,1±4,3	150,7±7,5	53,3±3,9
CuSO ₄						
1	30	10	17,2±1,8	4,2±0,8	90,5±6,1	16,1±1,2
0,1	85	50	41,4±3,5	36,4±3,9	135,6±11,0	45,4±4,0
0,01	90	70	44,6±2,4	64,0±5,6	166,6±6,8	64,5±5,4
Опыт Б						
H ₂ O	90	70	47,3±2,4	103,2±9,0	153,7±7,3	56,9±3,5
CuSO ₄						
1	35	15	26,9±1,5	25,2±2,1	100,2±4,2	23,8±1,8
0,1	90	55	46,7±2,4	83,1±6,8	144,3±5,9	50,2±2,1
0,01	95	85	50,9±1,4	115,3±6,2	142,2±5,8	45,8±2,8
Опыт В						
H ₂ O	65	60	38,3±4,1	88±11,2	134,3±11,9	42,9±4,9
CuSO ₄						
1	25	10	20,6±2,2	16,1±2,9	83,9±5,6	20,6±1,9
0,1	80	45	40,5±3,0	67,3±6,6	136,2±9,3	41,8±3,6
0,01	85	50	38,8±2,2	85±11,0	131,5±6,3	40,3±3,1

Примечание: Опыт А, Б, В – постоянное культивирование в растворах соли, 6 ч. предобработка эпин-экстра → CuSO₄, 24 ч. предобработка эпин -экстра → CuSO₄

Наиболее показательным тест-параметром оказалась энергия прорастания семян, которая существенно менялась в зависимости от концентрации растворов. Так в варианте опыта А- ЭП огурца в растворах 1- 0,01 ммоль/л составила – 10; 50; 70 %, в контроле- 65 %. Наиболее токсичное действие оказал раствор 1 ммоль/л, при котором энергия прорастания семян огурца снизилась до 15 % относительно контроля, а всхожесть на 43 % (табл. 1).

Четко проявляется явление доза-эффект, т.е. чем выше концентрация раствора, тем сильнее подавляются ростовые процессы растений. Как видно из таблицы 1, в варианте А прирост длины побега огурца в растворах 1-0,01 ммоль/л составил 17,2; 41,4; 44,6 мм

соответственно. Такая же тенденция отмечена и по приросту корней – 4,2; 36,4; 64,0 мм соответственно.

Важным показателем, характеризующим рост растений и его органов, является накопление биомассы. Коэффициент полярности (КП) – соотношение биомассы надземной части к биомассе корней, показал, что при воздействии высоких концентраций CuSO_4 , биомасса снижается (рис. 2). Так, КП в растворе 1 и 0,1 ммоль/л CuSO_4 в опыте А составил –5,7 и 3,0, тогда как в контроле –2,9. Культивирование семян в растворах 0,01 ммоль/л несколько даже стимулировало корнеобразование и КП составил 2,5 что показывает, менее выраженное токсическое действие этих растворов. Низкие величины КП свидетельствуют об уравновешенности физиологических процессов в проростках (рис. 2).

Рисунок 2 – Коэффициент полярности

Предобработка семян регулятором роста эпин-экстра значительно снижала токсическое действие CuSO_4 , особенно в растворах высоких концентраций 1 ммоль/л, так длина побега и корня после 6-ти ч. предобработки эпин -экстра (опыт Б) составляла 26,9 и 25,2 мм соответственно, тогда как без предобработки (опыт А) –17,2 и 4,2 мм соответственно. Такая же картина наблюдается и по вариантам низких концентраций 0,01 ммоль/л – 50,9 и 115,3 мм (опыт Б) против 44,6 и 64,0 мм соответственно (опыт А). При 24 -х часовой же предобработке (опыт В) длина побега и корня несколько ниже и составила в растворах 1 ммоль/л – 20,6 и 16,1, в растворах 0,01

ммоль/л CuSO_4 – 38,8 и 85,0 мм соответственно. Такая же тенденция сохраняется и по приросту биомассы побегов и корней. Полученные результаты свидетельствуют об отрицательном эффекте высоких концентраций CuSO_4 , и защитной роли регулятора роста -эпин-экстра, при 6-ти ч. предобработке. Концентрации эпин-экстра, превышающие 0,2 мл/л подавляет жизнеспособность проростков огурца (табл. 1; рис. 1, 2). Это объясняется тем, что для стимуляции жизнеспособности растений достаточны очень низкие концентрации до 10^{-7} – 10^{-10} М (по литературным данным). Отрицательный эффект высоких доз CuSO_4 усиливается при сочетании 24-х ч. предобработке эпин-экстра. Не обнаружено связи между приростом биомассы и линейными размерами проростков. Отмечены различия в эффектах разных концентраций растворов на прирост и размеры побегов и корней. Наиболее чувствительным оказался процесс корнеобразования, который подавлялся в высоких концентрациях растворов. Это связано с тем, что корни являются первым барьером на пути транспорта металлов из субстрата в растения, и именно корень берет на себя функцию их аккумуляции и детоксикации.

Таким образом, разнообразие проявлений реакций растений огурца на обработку препаратом эпин -экстра позволяет считать, что препарат обладает антистрессовым действием к воздействию высоких концентраций CuSO_4 .

Список литературы

[1] Иванов В.Б. Сравнение влияния тяжелых металлов на рост корня в связи с проблемой специфичности и избирательности их действия / В.Б. Иванов, Е.И. Быстрова, И.В. Серегин // Физиология растений. – 2003. Т. 50. Вып. 3. 445-454 с.

[2] Васильев Д.В. Влияние тяжелых металлов на качество семенного потомства растений / Д.В. Васильев // ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии. Тенденции развития науки и образования. – 2020. № 59-1. 8-15 с.

[3] Михайлова И.Д. Влияние различных концентраций ионов тяжелых металлов на каллусогенез и генерацию супероксидного анионрадикала в каллусах огурца и редиса / И.Д. Михайлова, А.С. Лукаткин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. – 2022. № 2. 3-11 с.

[4] Рамазанова П.Б. Использование овощных культур в биотестировании тяжелых металлов. / П.Б. Рамазанова // Вестник ДГУ. Серия 1. Естественные науки. – 2021. Т. 36. №4. 117-125 с.

[5] Титов А.Ф. Тяжелые металлы и растения / А.Ф. Титов, Н.М. Казнина, В.В. Таланова. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 194 с.

[6] Иванищев В.В. Биоаккумуляция, гомеостаз и токсичность меди в растениях / В.В. Иванищев // Общая биология, Известия ТулГУ. Естественные науки. – 2020. Вып 1. 33-40 с.

[7] Будыкина Н.П. Влияние эпин-экстра- синтетического аналога 24-эпибрассинолида на стрессоустойчивость и продуктивность растений огурца (*Cucumis sativus*) / Н.П. Будыкина, Т.Г. Шибаева, А.Ф. Титов // Петрозаводск: Труды Карельского центра РАН. – 2012. № 2. 47-55 с.

[8] Будыкина Н.П. Действие препарата Эпин- экстра на растения огурца в защищенном грунте / Н.П. Будыкина, Т.Ф. Алексева, Н.И. Хилков // Агрехимия. – 2011. № 1. 28-34 с.

[9] Рамазанова П.Б. Протекторный эффект эпина при действии тяжелых металлов на растения огурца / П.Б. Рамазанова // Материалы X всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 100-летию со дня рождения д.г.н., профессора В.И. Прокаева и 90-летию естественно-географического факультета. – Самара, СГСПУ, 2019. 120-125 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ivanov V.B. Comparison of the influence of heavy metals on root growth in connection with the problem of specificity and selectivity of their action / V.B. Ivanov, E.I. Bystrova, I.V. Seregin // Plant Physiology. – 2003. V. 50. Issue. 3. 445-454 p.

[2] Vasiliev D.V. Influence of heavy metals on the quality of seed progeny of plants / D.V. Vasiliev // All-Russian Scientific Research Institute of Radiology and Agroecology. Trends in the development of science and education. – 2020. No. 59-1. 8-15 s.

[3] Mikhailova I.D. Influence of various concentrations of heavy metal ions on callusogenesis and generation of superoxide anion radical in cucumber and radish calli / I.D. Mikhailova, A.S. Lukatkin // News of higher educational institutions. Volga region. Natural Sciences. – 2022. No. 2. 3-11 p.

[4] Ramazanova P.B. The use of vegetable crops in the bioassay of heavy metals. / P.B. Ramazanova // Vestnik DGU. Series 1. Natural sciences. – 2021. V. 36. No. 4. 117-125 p.

[5] Titov A.F. Heavy metals and plants / A.F. Titov, N.M. Kaznina, V.V. Talanova. – Petrozavodsk: Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2014. 194 p.

[6] Ivanishchev V.V. Bioaccumulation, homeostasis and toxicity of copper in plants / V.V. Ivanishchev // General biology, Izvestiya TulGU. Natural Sciences. – 2020. Issue 1. 33-40 p.

[7] Budykina N.P. Influence of epine-extrasynthetic analogue of 24-epibrassinolide on stress resistance and productivity of cucumber plants (*Cucumis sativus*) / N.P. Budykina, T.G. Shibaeva, A.F. Titov // Petrozavodsk: Proceedings of the Karelian Center of the Russian Academy of Sciences. – 2012. No. 2. 47-55 p.

[8] Budykina N.P. The effect of Epin-extra on cucumber plants in protected ground / N.P. Budykina, T.F. Alekseeva, N.I. Khilkov // Agrochemistry. – 2011. No. 1. 28-34 p.

[9] Ramazanova P.B. Protective effect of epin under the action of heavy metals on cucumber plants / P.B. Ramazanova // Proceedings of the X All-Russian scientific and practical conference with international participation, dedicated to the 100th anniversary of the birth of Professor V.I. Prokaev and the 90th anniversary of the Faculty of Natural Geography. – Samara, SGSPU, 2019. 120-125 p.

© Ч.К. Хочоева, П.Б. Рамазанова, 2022

Поступила в редакцию 16.12.2022

Принята к публикации 29.12.2022

Для цитирования:

Хочоева Ч.К., Рамазанова П.Б. Оценка защитной роли эпин-экстра на проростки огурца при действии сульфата меди // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-5(24). С. 31-39. URL: <https://ip-journal.ru/>